

DEPOZITUL OBLIGATORIU UNIVERSITARIA – PARTE A PATRIMONIULUI NAȚIONAL

Elena CRISTIAN, șef serviciu, Organizarea și Conservarea Colecțiilor,
grad de calificare superior, Biblioteca Științifică USARB
elena.cristian12@gmail.com

Summary: *Compulsory Deposit Universitaria collection aims to collect, preserve and promote the scientific university heritage. Compulsory Deposit Universitaria facilitates access to existing and potential users at national heritage and reflects scientific potential of university teacher in Balti. The collection highlights the documents edited by teachers and librarians since 1952 until now, the focus being placed on the work developed over time by librarians. Drafting, editing of scientific work s contributes to the creation of new products that enhance the value, the role of libraries and library performance.*

Key-words: *compulsory deposit universitaria, national heritage, university librarians, librarians publications librarians, book collections, scientific research.*

Cercetarea științifică în USARB a dobândit în decursul anilor, dreptul de tradiție, beneficiind de structuri special constituite în interiorul cărora cadrele didactice, bibliotecarii desfășoară o activitate laborioasă. Până astăzi Universitatea a stat în slujba celor mai însemnate aspirații de cunoaștere, prin facultățile ei a urmărit să studieze gândirea juridică a lumii, cunoașterea și ordinea morală a umanității, ca și ordinea fizică a cosmosului cu legile și formulele lui, să descopere și să prețuiască frumosul literar și artistic, devenind un centru de cercetare, furnizor de valori morale și model de comportament universal în afara și în interiorul zidurilor sale.

În cadrul Bibliotecii în scopul de a valorifica și promova patrimoniul științific universitar, de a facilita accesul utilizatorilor actuali/potențiali la patrimoniul național deținut, s-a creat Colecția **Depozitul Obligatoriu Universitaria (DOU)**. Colecția reprezintă și pune în valoare documentele editate de cadrele didactice, bibliotecari și studenții Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, începând cu anul 1952 până în prezent - **2 350 titluri**. Tematica colecției reflectă toate domeniile și aspectele referitoare la procesul de instruire și cercetare științifică universitară.

Un loc de cinste în Colecția **Depozitul Obligatoriu Universitaria, îl ocupă lucrările bibliotecarilor universitari bălțeni** și ca un corolar al activității științifice sînt cele peste 500 de titluri de monografii, studii, politici, strategii, programe, rapoarte profesionale, documente de reglementare/transfer tehnologic, materialele conferințelor științifice și simpozioane, dicționare, lexicoane, calendare, ghiduri, bibliografii, biobibliografii, cataloage, materiale didactice, publicații în serie, materiale promoționale, resurse electronice, alte materiale.

Lucrările Bibliotecii

Acest fond, obiect de mîndrie, de încununare a preocupărilor bibliotecarilor, e mereu în schimbare, încercăm zi de zi să-l constituim pentru a avea o imagine cuprinzătoare asupra evoluției cercetării la nivelul Bibliotecii. Scopul urmărit este de a releva amploarea realizărilor științifice ale bibliotecarilor, de a reflecta potențialul științifico-didactic bibliotecar.

Activitatea editorială a Bibliotecii este variată, vă prezentăm cele mai importante, solicitate lucrări:

- *Biblioteca universitară bălțeană la 60 de ani. (2005)*

- *Alexandru Budișteanu. Omagiu la 80 de ani. (2008)*
- *Deținători ai titlurilor de Doctor Honoris Cauza. Membrii de Onoare ai Senatului. (2010)*
- *Marșalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul. (2013)*
- *Harconița, Elena. Bibliotecarii universitari bălțeni : dicționar. (2010)*
- *„Faina Tlehuci – 90 de ani de la naștere, colloquia bibliothecarius”: colocviu (1; 2013; Bălți, 2; 2014; Bălți). (2013-2014)*
- *Contribuții Științifice ale profesorilor și colaboratorilor : Anuar 2012 (2013)*
- *Harconița, Elena. ABRM - Filiala Bălți la 20 de ani de activitate. (2011)*
- *Biblioteca și bibliotecarii universitari din Bălți: indice bibliografic 1945 – 2010. (2010) .*

Titluri	Fondare	2012	2013	2014	Total
Monografii	2	2	1	1	6
Politici	17	2	10		29
Doc. de reglementare	23		16		39
Mater. Conferințelor, colocvii	4	3	2	1	10
Dicționare / Ghiduri	3/16	0/2			3/18
Bibliografii / Biobibliografii	40/28	5/0	1/1	1/1	47/30
Cataloage	6				6
Publ. în serie (tit/nr.)	9(26)	2(6)	2(6)	2(6)	15(44)
Materiale didactice / promoționale	39/124	0/37		0/27	39/188
Resurse electronice / sinteze	6/1	33/0	33/0	22/1	94/2
Total	318	86	66	56	526(44)

Cercetarea biblioteconomică a bibliotecarilor universitari bălțeni, fiind parte integrantă a științei universitare a înregistrat pe parcursul anilor performanțe calitative și cantitative. În acest context, bibliotecarii sînt angajați la *Universitate, pentru a promova modulul Bazele Culturii Informației pentru studenții din anul I de la toate Facultățile, studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă, elevii Liceului Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălți. Pentru promovarea orelor au fost elaborate manuale, ghiduri și tutoriale localizate în colecția DOU și plasate pe site-ul Bibliotecii, rubrica *Cultura Informației*. Menționăm lucrările:*

- *Curriculum la disciplina Tehnologii informaționale și comunicaționale / Univ. de Stat „Alec Russo”, Catedra Electronică și Informatică, Bibl. Șt. – Bălți, 2008. – 30 p.;*
- *Bazele culturii informaționale : curs universitar / Univ. de Stat “Alec Russo”, Catedra Electronică și Informatică, Bibl. Șt. – Bălți, 2007. – 160 p.;*
- *Ghidul licențiatului și masterandului (Prezentarea referințelor și a citărilor din alte opere: Indicații metodice) / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți. – Bălți, 2008. – 19 p.*
- *Prezentarea referințelor bibliografice utilizate în cercetare : Ghid practic / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți. – Bălți, 2010. – 34 p. etc.*

O importanță deosebită în studierea științifică o au cronicile DOU care găzduiesc un întreg capitol de planuri strategice, politici, programe și rapoarte profesionale, realizate de la constituirea fondului de carte al Bibliotecii. În colecție se păstrează rapoarte profesionale începând cu anii 1961:

- Raport de activitate a Bibliotecii Institutului Pedagogic „Alec Russo” pentru anii de învățământ 1961-1976 / Bibl. Șt. – Bălți, 1961. – 1976. – Tit. și text în lb. rusă;
- Planul de lucru al Bibliotecii Institutului Pedagogic de Stat „Alec Russo” din Bălți pentru anii de studii 1966-1968 / Bibl. Șt. – Bălți, 1966 – 1968 – Tit. și text în lb. rusă, și tot așa o ținem în continuare pînă în prezent, elaborînd peste 100 de lucrări, care confirmă activitatea de cercetare a bibliotecarilor, menționează dna directoare Elena Harconița.

Biblioteca deține o frumoasă colecție de carte rară, circa 6 000 de documente, impresionante prin conținut și valoare, cărți în limbile: română, engleză, germană, franceză, rusă, ucraineană, italiană, spaniolă, poloneză, portugheză, latină, greacă, din sec. XVIII – XXI. Din anul 2000 pînă în prezent bibliotecarii bălțeni au elaborat 6 volume:

- *Cartea rară în limba română în colecțiile bibliotecii* (3 fascicule). (2000; 2003; 2008)
- *Cartea rară în limba franceză: sec. XVIII – XXI*. (2011)
- *Presa românească în colecțiile bibliotecii: ultimele decenii ale sec. XIX și primele decenii ale sec. XX*. (2010)
- *Catalogul Cartea cu autograf și dedicații*, cărți de o deosebită valoare științifică și documentară, cărți care au îmbogățit patrimoniul național. (2011)

Cartea de vizită a Bibliotecii este impresionantă, completîndu-se anual cu noi bio și bibliografii, menite să facă cunoscută și să sporească imaginea instituției superioare de învățământ din Nordul Moldovei, să îmbogățească tezaurul acumulat de-a lungul timpului. În scopul promovării și evidenței personalităților de știință din cadrul Universității s-au elaborat biobibliografiile, evidențiem:

- *Academicianul Nicolae Filip (2001-2002; 2005)*
- *Academicianul Silviu Berejan (2005)*
- *Gheorghe Popa (2004; 2013)*
- *Maria Șleahițchi (2005)*
- *Ion Gagim (2005)*
- *Ion Manoli (2003)*
- *Boris Boincean (2009)*
- *Pavel Topală (2013), etc.*

Bibliotecarii universitari începând cu anul 2003 au elaborat și editat noi lucrări ca:

- **Contribuții științifice ale universitarilor** bălțeni de la Facultățile: Filologie; Economie; Drept; Științe Reale; Muzică; Pedagogie și Asistență Socială; Științe ale Naturii și Agroecologie.
- **Bibliografii tematice:** Management educațional; Informatizarea învățământului; Asistență socială: tendințe și perspective.
- **Lucrările profesorilor și colaboratorilor USARB: Anuare: Bibliografii selective (5 ani):** Contribuții Științifice ale profesorilor și colaboratorilor: Anuar 2012 (2013); Scurtu, Elena. Contribuții științifice ale profesorilor și colaboratorilor USB „Alec Russo” 2005-2010. (2011).
- **Achiziții Recente**, octombrie-noiembrie, 2012; iulie-septembrie, 2014
- **Expoziții tematice on-line** (Numele lui Alecu Russo va crește și va străluci glorios (2010) etc.

Activitatea **Bibliotecarului 2.0** deschide posibilitățile formării unei viziuni noi, sintetizatoare, de știință și cultură. Bibliotecarul, practicînd cu conștiinciozitate și responsabilitate meseria sa, poate face ca biblioteca unde lucrează să fie transformată într-un centru cultural științific. În acest parcurs au fost editate culegerile la conferințe, colocvii:

- „Biblioteca universitară în contextul societății informaționale și a cunoașterii” (2013)
- „Biblioteca universitară contemporană: spații reale și virtuale” (2012)
- „Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice”, „Biblioteca și Utilizatorul în dialog 2.0 : Inovație și informație pentru toți” (2011);

- „Biblioteca Științifică – 65 de ani în rolul de partener și inovator al procesului educațional și de cercetare științifică universitară” (2010);
- „Confluente și integrare calitativă a cărții, activității bibliotecare și a infrastructurii informaționale în procesul didactico-științific universitar” (2005).

Bibliotecarii bălțeni sînt implicați în elaborarea lucrărilor sub egida ABRM, din cele 23 de lucrări elaborate 10 aparțin bibliotecarilor universitari bălțeni:

- Harconița, Elena. ABRM – Filiala Bălți la 20 de ani de activitate. – Bălți, 2011.
- Harconița, Elena. Bibliotecile școlare din Republica Moldova: Studiu statist. 2005-2010. – Bălți, 2011.
- ABRM – 20 de ani [Resursă electronică]/ABRM. – Bălți : Bibl. Șt., 2011.
- Harconița, Elena. Concursul Național Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării. – Bălți, 2011.

Bibliotecile școlare din Republica Moldova : Rap. statist. 2006. – Ch. ; Bălți, 2007 etc.

Aportul bibliotecarilor universitari din Republica Moldova la augmentarea patrimoniului național este adunat în Catalogul lucrărilor editate de bibliotecile universitare și specializate din Republica Moldova, Bălți, 2011, 325 p., autori Elena Harconița, Lina Mihaluța, Elena Stratan. Volumul cuprinde 929 de publicații apărute sub auspiciile a 15 instituții bibliotecare, în perioada anilor 50 ai sec. 20 – pînă în anul 2011 inclusiv. Elena Harconița, directoarea BȘ USARB, menționează că *lucrarea urmărește scopul de a valorifica un tezaur distinct, creat cu multă acribie și răbdare de cei care întotdeauna rămîn invizibili în spatele marilor descoperiri și asigură progresul în orice țară, păstrează și promovează accesul la tezaurul de cunoștințe – bibliotecarii*. Din aceste 929 de publicații, 321 aparțin Bibliotecii noastre.

Un rol important în dezvoltarea culturii intelectuale a bibliotecarilor, în promovarea imaginii Bibliotecii și a profesiei de bibliotecar, o deține revista de biblioteconomie și științele informării, *Confluente Bibliologice*: <http://libruniv.usb.md/confbib/confbib.html>. Fondată în anul 2005, revista a devenit un spațiu important de promovare și comunicare profesională pentru bibliotecarii din Republica Moldova.

Biblioteca Universitară bălțeană deține responsabilitatea de editarea revistei electronice a bibliotecilor universitare din Republica Moldova **BiblioUniversitas@ABRM.md** http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/buniv.html

Bibliotecarii universitari bălțeni elaborează și editează lucrări bibliografice în colecțiile:

- **Bibliographia Universitas**
- **Vestigia semper adora**
- **Cultura Informației**
- **Doctor Honoris Causa**
- **Personalități universitare bălțene,**
- **Universitari bălțeni,**
- **Scriitori universitari bălțeni,**
- **Promotori ai culturii,**
- **Profesionalizare**
- **Biblioteca-65**
- **Colecția ABRM-20 de ani**
- **Resurse electronice**
- **În HONOREM și Facultas Biography-USARB**

Lucrările științifice ale bibliotecarilor bălțeni au fost apreciate la concursurile naționale „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științele informării”, care se promovează anual de ABRM către Ziua Bibliotecarului și are scopul: de a optimiza activitatea de cercetare științifică din Moldova, de a spori potențialul național în domeniu, de a promova experiențele celor mai creativi și inventive bibliotecari. Pentru dezvoltarea propriului prestigiu bibliotecarii investesc în subiecte în care cred cu adevărat și au certitudinea că cuvântul scris îl devansează pe cel rostit pentru că cel exprimat prin grai este numai acum și aici, iar cel scris este întotdeauna și pretutindeni. La cea de- a XX-a aniversare a ABRM, bibliotecarii universitari bălțeni, dna director Harconița Elena, dna Răileanu Ludmila, șef serviciu Comunicarea Colecțiilor, au elaborat lucrarea, Concursul Național Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării. Bălți, 2011. - 76 p. Lucrarea se prezintă ca un mesager onorabil al demersului științific bibliotecar din Republica Moldova în primul deceniu al secolului XXI-lea. La realizarea celor mai variate lucrări bibliografice a participat și Biblioteca Științifică USARB.

Bibliotecarii universitari bălțeni participă în fiecare an la Concursul Național, „Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării”.

Evidențiem succesele Bibliotecii în ultimii 3 ani:

2014 - PREMIUL I, secțiunea BIBLIOTECONOMIE

Faina Tlehuci – 90 de ani de la naștere = Faina Tlehuci - 90 years old ; Colloquia bibliothecariorum, ed. A 1-a, 25 febr. 2013 /cord. : Elena Harconița (red.) ; colegiul de red. :

Lina Mihaluța, Elena Stratan ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/ cop./machtetare : Silvia Ciobanu ; tehored. : Svetlana Șișcanu. -Bălți, 2013. - 204 p. : il., fot., diagr., tab.- ISBN 978-9975-931-89-2:

2013 - PREMIUL I, secțiunea BIBLIOLOGIE

Marșalcovschi, Teo-Teodor. Manuscrise de Dimitrie Balica comisul / Teo-Teodor Marșalcovschi, Maria Abramciuc, Elena Harconița ; desing/ tehored./machtetare: Silvia Ciobanu, Univ. de Stat „Alec Russo”, Bibl. Șt. – Bălți : Bibl. Șt., 2012 (Ch. : Tipogr. Centrală). – 315 p. – ISBN 978-9975-50-102-6.

PREMIUL III, secțiunea BIBLIOTECONOMIE

Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice”, conf șt. (2012; Bălți). Cercetări biblioteconomice în anul 2011 : constatări calimetrice Materialele conf. șt., 8 febr. 2012 / coord. : Elena Harconița, (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluța, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; rez. în lb. engl. : Valentina Topalo ; design/cop./machtetare : Silvia Ciobanu ; tehored. : Natalia Culicov. – Bălți, 2012. – 376 p. – ISBN 978-9975-50-067-8

Biblioteca și utilizatorul în dialog 2.0: Inovație și informație pentru toți : Materialele Colloquia Professorum „Tradiție și inovare în cercetarea științifică”, Ed. a 2-a, 15 oct. 2011 / coord. : Elena Harconița (red.) ; colegiul de red. : Lina Mihaluța, Elena Stratan ; lector : Galina Mostovic ; trad. : Valentina Topalo ; design/cop./machtetare : Silvia Ciobanu ; tehored. : Natalia Culicov. – Bălți : [S.n.], 2012. – 106 p. – ISBN 978-9975-50-084-5. – Antetit. : Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți. [citată 31.05.2012]

Biblioteca universitară contemporană: spații reale și virtuale”, colocviu (3 ; 2012 ; Bălți). Biblioteca universitară contemporană: spații reale și virtuale = Contemporary university library real and virtual spaces : Materialele Colloquia professorum "Tradiție și inovare în cercetarea științifică", ed. a 3-a, 12 oct. 2012, Bălți / colegiul red.: Elena Harconița (red.) ; colegiul red. : L. Mihaluța, E. Stratan, A. Cucu ; rez. în lb. engl. : V. Topalo ; desing/cop./machtetare : S.Ciobanu ; tehored. : S. Șișcanu – Bălți : Bibl. Șt., 2012. – 128 p. - ISBN 978-9975-931-89-2. – Antetit. : Bibl. Șt. a Univ. de Stat "Alec Russo" din Bălți

2012 - PREMIUL MARE pentru lucrările:

ABRM – 20 de ani / alcăt.: E. Harconița, S. Ciobanu ; Univ. de Stat "A. Russo" din Bălți. – Bălți : Presa univ. bălțeană, 2011. – CD-rom.: sd., col.; în container, 13 x 13 cm. Cerințe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard.

Catalogul lucrărilor editate de biblioteci universitare și specializate din Republica Moldova / Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo” ; alcăt. : Lina Mihaluța, Elena Stratan ; red. resp. : Elena Harconița ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța ; lector : Galina Mostovic ; ind. realizate de : Ana Nagherneac ; desing/cop./machtetare : Silvia Ciobanu ; tehored. : Natalia Culicov. – Bălți, 2011. – 334 p. Harconița, Elena. ABRM – Filiala Bălți la 20 de ani de activitate / Elena Harconița, Lina Mihaluța, Elena Stratan ; lector: G. Mostovic ; design/cop./machtetare : S. Ciobanu ; tehored. : N. Culicov. – Bălți, 2011. – 69 p.

Harconița, Elena. Bibliotecile școlare din Republica Moldova : Studiu statist. 2005-2010 / *E. Harconița* (red. coord.), E. Stratan ; tab./diagr. : E. Țurcan, L. Răileanu ; design : S. Ciobanu ; tehored. : N. Culicov ; Min. Educației al Rep. Moldova ; ABRM ; Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo”. – Bălți, 2011. –114 p. : tab.

Harconița, Elena. Concursul Național Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științelor informării / Elena Harconița, Ludmila Răileanu ; red. bibliogr. : Varvara Ganea, Lina Mihaluța ; design/cop./machtetare: Silvia Ciobanu ; tehored. : Natalia Culicov ; Asoc. Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo”. – Bălți, 2011. – 76 p.

BIBLIOTECCONOME PREMIUL I

Biblioteca Științifică – 65 de ani în rolul de partener și inovator al procesului educațional și de cercetare științifică universitară: Materialele conf.șt.,15 dec.2010/ Bibl.Șt.a Univ. de Stat „Alec Russo” din Bălți; coord.: Elena Harconița, (red.) ; colegiul de red. : Lina

Mihaluța, Elena Stratan; lector : Galina Mostovic ; rez.în lb engl.: Valentina Topalo, lidia Alexanchin ; design/cop/machetare : Silvia Ciobanu. -Bălți, 2011. – 202 p.

Norme de timp pentru procesele și activitățile infobibliotecare : Ghid / alcăt. : E. Harconița, L. Mihaluța, E. Stratan ; desing/cop/machetare : S. Ciobanu ; tehored. : N. Culicov ; Bibl. Șt. a Univ. De Stat „Alec Russo”. – Bălți, 2011. – 54 p.

PREMIUL II

Iulic, Margarita. Biblioteca Științifică și transferul de informație către utilizator : studiu comparativ 2010 – 2011 / Margarita Iulic, Valentina Vacarciuc ; red. resp. : E. Harconița ; red. : E. Stratan, L. Răileanu, A. Cucu ; lector : G. Mostovic ; design: S. Ciobanu ; tehored. : N. Culicov. – Bălți : Presa univ. bălțeană, 2011. – 69 p.

BIBLIOGRAFII PREMIUL I

Scurtu, Elena. Contribuții științifice ale profesorilor și colaboratorilor USB „Alec Russo” 2005-2010 : bibliorg. selectivă / Elena Scurtu, Maria Fotescu, Ana Nagherneac ; ed. îngrijită de : E. Harconița ; red. bibliogr. : Lina Mihaluța ; desing/cop./machetare: Silvia Ciobanu ; Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alec Russo”. – Bălți, 2011. – 368 p.

MATERIALE PROMOȚIONALE PREMIUL II

Ciobanu, Silvia. Acces Deschis : [poster] / Silvia Ciobanu, Elena Haronița ; Bibl. Șt. A Univ. de Stat “Alec Russo”. – Bălți, 2011.

PREMIUL SPECIAL PENTRU DESIGN

Expoziții tematice on-line / alcăt. : Silvia Ciobanu, Valentina Topalo, Tatiana Prian ; red. resp. : Elena Harconița. – Cerințe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard . – Bălți : Univ. de Stat "A. Russo" din Bălți, 2011. – 1 CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.

Gigantul lingvisticii mondiale: Eugeniu Coșeriu [Resursă electronică] / alcăt. : E. Harconița, S. Ciobanu. – Cerințe sistem: Windows 98/2000/EXP, 32 Mb hard. – Bălți, 2011. – 1 CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm. CD-rom : sd., col.; în container, 13 x 13 cm.

Implicațiile științifice ale bibliotecarilor au fost apreciate cu diplome și premii prestigioase, vă prezentăm selectiv succesele bibliotecarilor. Informații integrale, relevante despre realizările și performanțele personalului Bibliotecii, le puteți vizualiza în lucrarea Bibliotecarii universitari bălțeni: dicționar. – Bălți, 2010; expozițiile on-line:

- BIBLIOTECARUL – Om de cultură, creator, formator, furnizor de informații calitative, http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/bibliotecarul.pdf ;
- Contribuții științifice ale profesorilor și bibliotecarilor universitari. http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/expo_tem/contr.pdf

Aprecierile Bibliotecii

- Medalia jubiliară „Învățământul biblioteconomic universitar din Republica Moldova - 50 de ani” (2010)
- Diploma AGEPI cu mențiune specială a juriului pentru participare la Concursul *Biblioteca – partener în promovarea proprietății intelectuale, ediția a IV-a;* (2010)
- Diploma ABRM pentru promovarea activă a Accesului Deschis la informație în mediul academic. Conferința finală a *Proiectului „OA Connect+ în mediul academic al Republicii Moldova”* (2013)

- Diploma de Excelență din partea Bibliotecii Științifice ASEM pentru realizări remarcabile în asigurarea educației și științei, colaborare îndelungată cu Biblioteca Științifică ASEM. (2013)

Distincții și aprecieri ale Bibliotecarilor

- **Elena Harconița**, Medalia „Mihai Eminescu”; Medalia comemorativă Alecu Russo (2005); Diploma Guvernului de gradul I pentru contribuție substanțială la implementarea Managementului inovator în sistemul bibliotecar și cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ (2008); Titlul onorific OM EMERIT al RM. (2010)
- **Lina MIHALUȚA**, Diploma de gradul I al Guvernului Republicii Moldova pentru activitate rodnică în domeniul organizării și promovării managementului biblioteconomic, contribuție substanțială la promovarea lecturii în mediul studentesc și de cercetare și cu prilejul Zilei Bibliotecarului în RM. (2013)
- **Valentina Topalo** - Medalia „Mihai Eminescu” și Cel mai eficient Coordonator al Centrului de Informare Europeană – 2012.
- **Adella CUCU** - Diploma de Excelență a ABRM - Cel mai bun Bibliotecar al anului 2012. (2013)

Bibliotecarul, prin instituția pe care o servește și la a cărei funcționare contribuie, deține un loc aparte, deosebit de important, în viața cultural științifică a societății. Doar bibliotecarul efectuează zi de zi o muncă enormă în diferite aspecte: informațional, metodic, științific, instructiv, educativ, bibliografic, biblioteconomic etc.

Toate lucrările editate de bibliotecarii universitari bălțeni sînt plasate pe site-ul Bibliotecii, în biblioteca digitală, în Open Library, pe Calameo și alte opțiuni din Internet, promovînd imaginea și contribuind la creșterea vizibilității instituției de învățământ superior din Nordul Republicii, performanța și competitivitatea potențialului ei uman.

Lucrările bibliografice ale bibliotecarilor universitari bălțeni se regăsesc în colecțiile celor mai mari biblioteci din țară și străinătate, inclusiv Biblioteca Congresului (SUA), fiind un principal instrument al cunoașterii și apropierii între popoare. <http://www.loc.gov>

Considerăm că cercetările științifice bibliotecare contribuie la conștientizarea instituției bibliotecare drept un beneficiu social. Devine tot mai evident necesitatea extinderii formelor de participare a bibliotecarilor în munca de cercetare din sistemul de învățământ, știință și cultură.

Concluzii

- Aportul bibliotecarilor bălțeni prezenți, precum și al celor ce au contribuit pe parcurs la dezvoltarea instituției, la dezvoltarea patrimoniului național, este înscris în istoria Bibliotecii, lucrările științifice păstrându-se în colecția DOU.
- Activitatea de elaborare a lucrărilor științifice contribuie la crearea de noi produse ce sporesc valoarea, rolul bibliotecilor și performanțelor bibliotecare.
- Rezultatele cercetărilor științifice au fost reflectate în peste 500 lucrări științifice, 500 articole în presa de specialitate națională și internațională.

Referințe bibliografice

1. *CATALOGUL lucrărilor editate de bibliotecile universitare și specializate din Republica Moldova*. Bălți, 2011. 334 p. ISBN 978-9975-50-066-1 Disponibil: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/public_bibl/catalog_bibl.pdf
2. HARCONIȚA, Elena. Activitatea editorială a bibliotecii universitare din Bălți [on-line]. In: *Bibliouniversitas@ABRM.md*. 2013, nr.1 [accesat 1 iulie 2014]. Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2013-1/harconita.pdf
3. HARCONIȚA, Elena, MIHALUȚA, Lina, STRATAN, Elena. *Catalogul lucrărilor editate de bibliotecarii universitari bălțeni*. Bălți, 2010. 118 p. ISBN 978-9975-50-032-6. Disponibil: http://tinread.usb.md:8888/tinread/fulltext/publ_bcii/catalog.pdf
4. HARCONIȚA, Elena. Cercetarea biblioteconomică a bibliotecarilor universitari bălțeni - parte integrantă a științei universitare [on-line]. In: *Bibliouniversitas@ABRM.md*. 2013, nr.1 [accesat 1 iulie 2014]. Disponibil: http://libruniv.usb.md/bibliouniv_rev/articole/2013-1/harconita.pdf